

O'ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGIDA OBRAZ VA UNING TURLARI

Atadjanov G'ulomjon

O'z R FA O'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti
tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15549745>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek adabiyotshunosligida obraz va uning turlari atroflicha tahlilga tortilgan. Tarixiy dramalardagi obrazlarning turlari sanab ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: badiiy obraz, obraz va uning turlari, tarixiy obraz, to'qima obraz, tush, diniy va tasavvufiy obrazlar.

Abstract: This article provides a detailed analysis of the image and its types in Uzbek literary studies. The types of images in historical dramas are listed.

Keywords: artistic image, image and its types, historical image, woven image, dream, religious and mystical images.

Аннотация: В статье дается комплексный анализ образа и его типов в узбекском литературоведении. Перечислены типы персонажей исторических драм.

Ключевые слова: художественный образ, образ и его типы, исторический образ, тканый образ, сновидение, религиозно-мистические образы.

O'zbek adabiyotshunosligida badiiy obrazga quyidagicha ta'rif beriladi: "adabiyot va san'atning fikrlash shakli, olam va odamni badiiy idirok etish vositasi, badiiyatning umumiy kategoriyasi. Lug'aviy ma'noda har qanday aksni bildiruvchi "obraz" so'zi turli fan sohalarida (falsafa, psixologiya) muayyan terminologik ma'noda qo'llanadi. Jumladan, estetika va adabiyotshunoslikda u "badiiy obraz" ma'nosida tushuniladi". Adabiyotshunos D.Quronov "badiiy obraz" atamasi tor va keng ma'noda ishlatilishini qayd etadi: "Keng ma'noda "badiiy obraz" deganda borliqning san'atkor ko'zi bilan ko'rilgan va ijodiy qayta ishlangan har qanday aksi (jonivorlar, narsa-buyumlar, hodisalar, tabiat obrazlari) nazarda tutilsa, tor ma'noda badiiy asardagi inson obrazi tushiniladi". Badiiy obraz ma'no va mazmun jihatdan bir qancha turlarga bo'linadi. "Adabiyotshunoslikda badiiy obrazlar turlicha tasnif etiladi, bu turlichalik tasnif uchun qaysi jihat asos qilib olingani bilan bog'liqdir. Jumladan, ijodkor etetik ideali bilan munosabatiga ko'ra ijobiy va salbiy obrazlar, ijodiy metodga ko'ra realistik, romantik va b., yaratilish usuliga ko'ra fantastik, grotesk va b., xarakter xususiyati va estetik belgisiga ko'ra tragik, satirik, yumoristik obrazlar farqlanaveradi. Shuningdek, ba'zan badiiy obrazning tasvir planidan kelib chiqib, inson obrazi, jonivorlar obrazi, narsa-buyumlar obrazi tarzidagi atamalar ham

qo'llanadi" . Dramaturg tarixiy drama yozar ekan, hayotiy haqiqatga odilona munosabatda bo'lishi kerak. Tarixiy shaxs yoki tarixiy voqeani aniq va to'g'ri ifolashga harakat qiladi. Bosh qahramon faoliyati va taqdiri bilan bog'liq o'rinlar fakt bilan badiiy to'qimaning o'zaro qo'shilishi natijasida yangi asar paydo bo'ladi. Dramaturg asarda tarixiy faktlarga nihoyatda e'tibor va ehtiyotkorlik bilan yondoshmog'i lozim.

"Ma'lumki, tarixiy asarda yozuvchi badiiy to'qimadan foydalanishi mumkin. Faqat badiiy to'qima tarixiy voqea va faktlarga soya solmasligi, aksincha, tarixiy haqiqatni to'ldirishi lozim. To'qima timsollar orqali yozuvchi tarix voqealarini to'ldiradi, uni bugungi kun kitobxonlariga tushunarli tarzda yetib borishini ta'minlaydi" . U.Qo'chqorning "Imom Buxoriy" she'riy tarixiy dramasida ham tarixiy obrazlardan tashqari dramaturgning badiiy fantaziyasi bilan yaratilgan savdogarlar, Hajjoj, Qaroqchiboshi, Xartangiy kabi badiiy to'qima obrazlar ham mavjud. Mana shu to'qima va tarixiy obrazlar orqali xarakterlar ochila boradi. Dramaturg U.Qo'chqor tarixiy shaxs Imom Buxoriy obrazini, to'qima obraz va u orqali o'rta asrlar davrini yaxshi yarata olgan. Shuningdek, tarixiy dramalarda mistik obrazlar ham keng o'rin olgan.

Istiqlol davri tarixiy dramalarida yaratilgan obrazlarni shartli ravishda quyidagicha tasnifladik:

1. Tarixiy obrazlar;
2. To'qima obrazlar;
3. Diniy va tasavvufiy obrazlar;
4. Mistik obrazlar.

Jumladan, mustaqillik davri tarixiy dramalarida Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi, Turkon Xotun, Alisher Navoiy, Muqimiy, Cho'lpon, Usmon Nosir, Abdulla Qahhor, Oybek va boshqalar. U.Qo'chqorning "Imom Buxoriy" tarixiy she'riy dramasida Ash'or Nishopuriy, Birinchi savdogar, ikkinchi savdogar, uchinchi savdogar, Qaroqchiboshi, Xartangiy Ibn Subkiy, Mulla Qosid kabi to'qima obrazlar yaratilgan. Shuningdek, mustaqillik davri tarixiy dramalarda Imom Buxoriy, Najmiddin Kubro, Mashrab kabi diniy- tasavvufiy obrazlar yaratilgan. Ba'zi tarixiy dramalarda mistik obrazlar ham mavjud. Masalan, Ona (U.Qo'chqor "Imom Buxoriy"), Zayniddin Abubakr Taybodiy (U.Azim "Amir Temur. Adolat fasli"), Darvesh, Hazrati Xizr, Yassaviy (A.Oripov "Sohibqiron") kabi mistik obrazlar yaratilgan. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, bu mistik obrazlar yo tushda, yoki tush va hush orasidagi vaziyatda sodir bo'ladi.

U.Azimning "Amir Temur. Adolat fasli" dramasida Amir Temur bilan Taybodiylar suhbatida tush va hush orasida kechadi. A.Oripovning "Sohibqiron"

she'riy dramasi yakunidagi Amir Temurning Darvesh, Hazrati Xizr va Yassaviy bilan muloqotlari noreal sharoitda yuz beradi.

“Obraz” atamasi birinchi marta mashhur nemis faylasufi Gegelning estetikaga oid asarlarida ishlatilgan. Bu haqidagi jiddiy ta’limot ham ana shu olim qalamiga mansub. Gegel o’z estetik qarashlarida san’at haqida fikr yuritgan ekan, “san’at- obrazlar orqali fikrlash” demakdir deb ta’kidlagan. Shuningdek, olim o’zbek adabiyotida “obraz” atamasi o’rniga XX asr boshlarigacha “timsol”, “tasvir”, “nusxa” kabi iboralar ishlatilganligini va asrimizning 20-30-yillarida o’zbek adabiyotshunosligiga “obraz” atamasi kirib kelganligini tadqiq etadi.

“Obraz” atamasi “раз” (“chiziq”) so’zidan olingan bo’lib, “раз” so’zidan “разить” (chizmoq, yo’nmoq, o’ymoq) va undan “образить” (“chizib, yo’nib, o’yib, shakl yasamoq”) so’zi yasalgan. “образить” dan “Образ” (“umuman olingan tasvir”) vujudga kelgan”.

Shuningdek, tarixiy asarlarda badiiy to’qima obrazlarning ham o’rni beqiyosdir. “Badiiy to’qima o’ylab chikarilishidan qat’iy nazar, uning asosi hayotiylikdan mahrum bo’lmasligi lozim. U o’quvchini ishontirishi shart”. Ayniqsa tarixiy dramalar uchun to’qima obraz juda zarurdir. O’sha davr ruhini, milliy koloritini berishda to’qima obrazning o’rni katta. “To’qima obrazlar va tarixiy shaxslar nisbati asarda tasvirlangan davrning ijtimoiy-siyosiy, madaniy-marifiy, va ruhiy-psixologik manzaralarini yoritishga xizmat qiladi”.

Adabiyotshunos N.Rahimjonov “Badiiy asar biografiyasi” monografiyasida I.Sulton dramaturgiyasini o’rganar ekan, tarixiy dramalarda tarixiylik, estetik tuyg’u, tarixiy siymolar masalasiga alohida to’xtaladi: “Lekin, Gegel ta’biri bilan aytganda, har bir voqea-hodisa har bir adabiy asar o’z muhiti va o’z tarixiy davrining, individual shaxsning o’sha tarixiy sharoitdagi ongi-dunyoqarashi mahsuli. Shunday ekan, tarixiylik va estetik tuyg’u o’tmish voqeligini badiiy o’rganishda, tarixiy siymolar – xoh u shoh bo’ladimi, yoki omimi, lashkarboshi yoki shoirmi – qat’iy nazar, shaxsiyatlar taqdiri masalasini badiiy aks ettirishda bosh estetik mezon bo’lishi kerak. Ya’ni, tarixiylik va estetik tuyg’u – moziyni badiiy o’zlashtirishda ustuvor estetik prinsip hisoblanadi”.

Shuningdek, bizning tadqiqotimizga tanlangan “tarixiy dramada obraz masalasi” ham nihoyatda dolzarb. Avvalo, “obraz” nazariy istilohining ta’riflariga to’xtalamiz. Adabiyotshunos B. Sarimsoqov obrazni nazariy tabiatiga ko’ra ikki xili borligini ta’kidlaydi. Olim obraz va badiiy obrazning mohiyati haqida shunday yozadi: “Binobarin, obraz o’z tabiatiga ko’ra ikki xil bo’ladi: 1) Fizik obraz. 2) Badiiy obraz. Biror narsaning sathida boshqa narsaning aynan aks etishi fizik obrazni tashkil etadi. Fizik obraz o’zining asliyati bilan to’la mos

keladi. Shu bois fizik obrazlar fanda keng qo'llaniladi. Ular inson aqliga ta'sir ko'rsatib, uning ongini boyitadi va ong orqali juda oz miqdorda inson qalbiga, ruhiy dunyosiga ta'sir ko'rsatadilar. Voqelikning muayyan shaxsning ruhiy olami, hissiy boyligi, tuyg'ulari orqali ongli aks etishi badiiy obrazni tashkil etadi. Badiiy obraz inson hissiyotiga, tuyg'ulariga, ruhiyatiga, ta'sir etish orqali uning aqliga, bilimiga va ongiga ta'sir etadi. Shuning uchun ham badiiy obraz san'atning, jumladan, badiiy adabiyotning ham qoni, ham jonidir. San'at va adabiyotni badiiy obraz va obrazliliksiz tasavvur qilib bo'lmaydi". Olim "badiiy obraz"ni san'atning va badiiy adabiyotning "qoni va joni" deb ta'riflaydi. Darhaqiqat, badiiy asarda syujet yoki obraz bo'lmasa u bir chuchmal narsaga aylanadi. Shuning uchun ko'plab adabiyotshunoslar ta'kidlaganidek, "syujet va obraz" har qanday adabiy tur yoki adabiy janrdagi badiiy asarning tanasiga jon berib turgan qondir. Bundan tashqari, adabiyotshunos B.Sarimsoqov badiiy obraz mohiyatini yanada teranroq ochib berish maqsadida shunday yozadi: "Badiiy obrazni moddiy olamning inson ongidagi bevosita aks etishi sifatida tushunish obrazni gnoseologik tushinishdan iborat. Badiiy obraz voqelikni, hayotiy mushohadalarni, taassurotlarni ijodkor dunyoqarashi, estetik ideali orqali qayta ishlanishi oqibatida yangidan yaratilishidan iborat. Binobarin, badiiy obrazning mohiyati voqelikning badiiy umumlashmaga aylanganligi va betakror alohidalikda aks ettirilganligi yoki ifodalanganligi bilan belgilanadi. Shuning uchun ham badiiy obrazning umumlashganligi voqelikni bevosita o'z qobig'ida aks ettirishga qaraganda keng va chuqurroq qamrab oladi". Demak, olim ta'kidlaganidek "badiiy obraz" hayotiy voqelik, ijodkorning hayotiy voqealardan ta'sirlanishi natijasida uning estetik ideali orqali qayta yaratilishidir. Masalan, O.Yoqubovning "Avlodlarga vasiyat" tarixiy dramasida Sohibqiron Amir Temurning Suluvko'zga muhabbati dramaturgning estetik ideali badiiy talqin etilgan. Bundan tashqari dramada Sohibqiron Amir Temurning fotihlik tajribalaridan kelib chiqib, avlodlarga uch vasiyati bugungi zamondoshimizga taqdim etilgan. Bular davlatni zaiflashtiruvchi noahillik, jaholat, tarafkashlik illatlari Amir Temur nutqida ta'sirchan tarzda vasiyat etiladi. O.Yoqubov bu uch ijtimoiy va ma'naviy illatni ko'rsatar ekan, dramaturgning xunuklik kategoriyasi ortida yashiringan "tinchlik", "ma'rifat", "birlashish" estetik ideallari namoyon bo'lgan.

"Adabiy termin va tushunchalar ensiklopediyasi"da "OBRAZ - badiiy ijodning umumiy kategoriyasi; hayotni estetik ta'sir kuchiga ega bo'lgan obyektlarni yaratish orqali tasvirlash, talqin qilish va o'zlashtirish shakli bo'lib, san'atga xosdir. Obraz ko'pincha badiiy butunning bir elementi yoki qismi

sifatida tushuniladi; odatda, u mustaqil hayot va mazmunga ega bo'lgan parcha sifatida namoyon bo'ladi" –deyiladi.

“Obraz” tushunchasi nazariy adabiyotlardagi tasniflarga ko'ra, ijodkor estetik idealiga muvofiq ijobiy va salbiy obrazlarga bo'linadi. Istedodli adib A.Qahhor “Obraz ijod demakdir” maqolasida ijobiy va salbiy obrazlarga shunday obrazli baho beriladi. “Bir spektaklda yonimda o'tirgan tomoshabin: “Shu odamlar hayotimda bo'lsa, birontasi bilan gaplashmas edim”, dedi. Oddiy tomoshabinning bu so'zida chuqur ma'no bor. Bu – adabiyotimizning o'zak masalasiga doir gap.

... Lekin o'zi nima gap, soxt-sumbati, lab-dahani joyida, ijobiy xislatlari yetarli bo'lgan ijobiy obrazlar nima uchun tomoshabinni maftun qilmaydi, nima uchun uning jozibasi, mehriyosi yo'q? “O'zi xunugu istarasi issiq, o'zi chiroyligu, so'xtasi sovuq”, degan gap bor. Aftidan, hamma gap mana shunda. Avtor qo'li bilan zeb berilib “chiroyli” qilingan, lekin so'xtasi sovuq obrazlar lirikadan tortib romangacha –hamma janrda uchraydi. Bu obrazlarga ijobiy ishlar “qildiriladi”, ijobiy gaplar “gapirtiriladi” . Yozuvchi badiiy adabiyotda yaratilgan ijobiy va salbiy obrazlar mohiyatini jaydari tilda tushuntirgan. Muallif qalami bilan yaratilgan tashqi ko'rinishi chiroyliyu ammo qalbi kir insonlar salbiy obraz sifatida, tashqi ko'rinishi xunugu ammo qalbi go'zal ijobiy obraz sifatida kitobxonga taqdim etilishi mumkin.

Shuningdek, yozuvchining tanlagan ijodiy metodiga ko'ra, realistik, romantik va boshqalarga ajraladi. Masalan, U.Qo'chqorning “Imom Buxoriy” she'riy tarixiy dramasida Imom Buxoriy, Abu Iso Termiziy va boshqalar ijobiy obrazlar sanalsa, Yahyo az-Zuhayliy, Qozi Miskin, G'unjor va boshqalar salbiy obrazlar sifatida ishtirok etadi.

N.Eshonqulning “Jaloliddin Manguberdi” tarixiy dramasida esa Sulton Muhammad, Sulton Jaloliddin, Temur Malik, Rukniddin, Qutbiddin, Go'rkov, Izzat va boshqalar ijobiy obrazlar bo'lsa, Chingizxon, O'zloqshoh, Turkon Xotun, Jo'ji, Birka No'yon, Taylol No'yon, Tug'luqxon va boshqalar salbiy obrazlar sifatida dramada badiiy gavalantirilgan. Bu dramada Sulton Muhammad, Sulton Jaloliddin, Chingizxon, Temur Malik, O'zloqshoh, Rukniddin, Oqshoh, Turkon Xotun, Takesh Sulton, Jo'jilar tarixiy obrazlardir. Birka No'yon, Taynol No'yon, Go'rkov, Tug'luqxon, Izzat, Enaga, Navkar, Chopar va boshqalar dramaturg mahorati bilan yaratilgan to'qima obraz mahsuli hisoblanadi.

Shuningdek, O.Yoqubovning “Avlodlarga vasiyat” tarixiy dramasida Sohibqiron Amir Temur, Sulton Boyazid, Mirzo Shohruh, Xalil Sulton, To'xtamishxon, Chingizxon kabi tarixiy shaxslar obrazini yaratgan bo'lsa,

Suluvko'z, Saragul, Aqchagul, Qalqonbek, Bosqonbek, Bibi Sardor kabi to'qima obrazlar yaratilgan.

Xulosa shuki, adabiyotshunoslikda teran tadqiq etilgan "obraz" nazariy tushunchasi katta ahamiyatga ega. Obraz adabiyotshunoslikda keng va tor ma'noda ishlatiladi. Ijodkor estetik idealini ifodalagan har qanday obraz (qushlar, hayvonlar, predmetlar, o'simliklar) keng ma'noda tushunilsa, tor ma'noda badiiy asarda yaratilgan inson obrazi tushuniladi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. Қуронон Д. Мамажонон З. Шералиева М. Адабиётшунослик луғати – Тошкент: Akademnashr, 2010. – 406 б.
2. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent: Akademnashr, 2018. – 480 б.
3. Қўчқор Р. Имом Бухорий. – Тошкент: Ўзбекистон, 2020. – 112 б.
4. Усмон А. Амир Темур. Адолат фасли. Тарихий драма // Театр, 2018 йил, № 2-3.
5. Ешонқул Н. Жалолиддин Мангуберди. Тарихий драма. – Тошкент: 2019. – 39 б.

